

Marine biodiversity hotspots in the Abrolhos Region and Vitória-Trindade Seamount Chain, Brazil, with implications for conservation

Guilherme Fraga Dutra^{1,2*}, Lucas Pereira Santos^{3,4}, Bruno Henriques Coutinho⁵, Akel Saliba⁵, Maria Isabel Garcia Martinez⁵, Miguel Mies^{6,7}, Eduardo Camargo³, João Batista Teixeira^{8,9}, Adalto Bianchini^{5,10}, Flávia Guebert⁵, Carlos Lacerda⁵, Fábio Negrão^{5,†}, Ronaldo Bastos Francini-Filho¹¹

¹ Seascapes Brazil (Rua Diógenes da Silveira, 1500 – CEP: 27700-000 – Vassouras – RJ – Brazil)

² Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente - Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Rua São Francisco Xavier, 524, Pavilhão João Lyra Filho – CEP: 20550-900 - Rio de Janeiro – RJ – Brazil)

³ Instituto Baleia Jubarte (Rua Barão do Rio Branco, 125 – CEP: 45900-000 – Caravelas – BA – Brazil)

⁴ AQUASIS - Associação de Pesquisa e Preservação de Ecossistemas Aquáticos (Avenida Pintor João Figueiredo - SESC – CEP: 61627-250 – Caucaia – CE – Brazil)

⁵ Conservação Internacional (Av. Rio Branco, 131 – CEP: 20040-006 - Rio de Janeiro – RJ – Brazil)

⁶ Instituto Coral Vivo (Rua dos Coqueiros, 87 – CEP: 45807-000 - Santa Cruz Cabrália – BA – Brazil)

⁷ Instituto Oceanográfico - Universidade de São Paulo (Praça do Oceanográfico, 191 - CEP 05508-120 – São Paulo - SP – Brazil)

⁸ Departamento de Oceanografia e Ecologia - Universidade Federal do Espírito Santo (Goiabeiras – CEP: 29075-053 – Vitória – ES – Brazil)

⁹ Associação Ambiental Voz da Natureza (Rua Muriaé, casa 2 - CEP 29125052 - Vila Velha – ES – Brazil)

¹⁰ Instituto de Ciências Biológicas - Universidade Federal do Rio Grande (Campus Carreiros - Av. Itália, km 8 - CEP 96203-900 - Rio Grande – RS – Brazil)

¹¹ Centro de Biologia Marinha - Universidade de São Paulo (Rodovia Manoel Hypólito do Rego, Km 131,5 – CEP: 11600-000 - São Sebastião - SP – Brazil)

* Corresponding author: g Dutra.mar@gmail.com

† *In memoriam*

Table SI1. Proportion of protection of the different habitat classes (following Fig. 2) within the marine protected areas (MPA – see Fig.3 for definition of categories) in the Abrolhos Seascape.

Habitat	No Protection (%)	Multiple Use MPA (%)	No-take MPA (%)	Total
Shallow reefs	27.9	53.0	19.1	100.0
Mangroves	36.6	61.2	2.2	100.0
Deep ocean habitats	40.3	51.1	8.6	100.0
Estuaries	52.1	43.3	4.6	100.0
Mesophotic reefs	82.4	11.7	5.9	100.0
Unconsolidated bottom	86.6	13.0	0.4	100.0
Rhodolith beds	96.4	3.0	0.6	100.0
Deep reefs	97.5	0.8	1.7	100.0
Slopes	99.4	0.5	0.0	100.0
<i>“Buracas”</i>	100.0	-	-	100.0

Table SI2. Total area and proportion of protection of the different biological importance classes in the Abrolhos Seascape.

Habitats	Class of Biological Importance												Total		
	1 - 4		5		6		7		8		9			10	
	Área(km ²)	%	Área(km ²)	%	Área(km ²)	%	Área(km ²)	%	Área(km ²)	%	Área(km ²)	%	Área(km ²)	%	
"Buracas"	-	0,0%	8	31,8%	1	4,5%	10	40,9%	-	0,0%	5	22,7%	-	0,0%	24
Estuaries	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	5	0,9%	109	20,0%	105	19,2%	328	60,0%	547
Mangroves	423	48,9%	15	1,7%	58	6,8%	26	3,0%	161	18,6%	76	8,8%	106	12,2%	866
Shallow reefs	81	7,7%	-	0,0%	-	0,0%	9	0,8%	45	4,3%	6	0,6%	902	86,6%	1.042
Deep reefs	1.056	84,3%	131	10,5%	4	0,3%	-	0,0%	-	0,0%	28	2,2%	34	2,7%	1.252
Mesophotic reefs	172	1,6%	66	0,6%	13	0,1%	368	3,4%	2.584	23,6%	3.857	35,2%	3.897	35,6%	10.956
Shelf slope	11.132	87,6%	685	5,4%	340	2,7%	196	1,5%	244	1,9%	14	0,1%	99	0,8%	12.710
Uncosolidated bottom	1.682	6,9%	2.874	11,8%	2.442	10,0%	5.247	21,5%	3.989	16,4%	4.411	18,1%	3.708	15,2%	24.353
Rhodolith beds	3.505	11,5%	7.391	24,3%	7.811	25,7%	4.833	15,9%	3.351	11,0%	2.104	6,9%	1.440	4,7%	30.434
Deep ocean habitats	787.437	99,7%	1.257	0,2%	220	0,0%	81	0,0%	261	0,0%	76	0,0%	343	0,0%	789.675
Total	805.488	92,39%	12.427	1,43%	10.890	1,25%	10.774	1,24%	10.744	1,23%	10.682	1,23%	10.856	1,25%	871.861

